

NEYROPEDAGOGIK TA'LIM MODULI: MIND MAP TEXNOLOGIYASI COGNITIVLIK VA INTELLEKTNI RIVOJLANTIRISH OMILI

G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich

pedagogika fanlari doktori(DSc), professor, Shahrisabz davlat pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18222284>

***Annotatsiya.** Fan va texnikaning tez rivojlanayotganligi, general sun'iy intellekt (AGI) va super sun'iy intellekt (ASI) lar yaratish yo'lida izlanishlar olib borilayotganligi ta'lim tizimi oldiga algoritmik davrda yashash ko'nikmalariga ega avlodni tarbiyalash muammosini qo'yimoqda. Bu esa ularning yuqori intellektli bo'lishlarini ta'minlaydigan ta'lim metodlarini yaratishni taqozo qiladi. Ushbu muammoni yechish yo'lida– neyropsixologiya, neyrobiologiya va pedagogika fanlari elementlarini integrallashtirgan Neyropedagogika fani vujudga keldi. Bu fan miya faoliyati samarasdorligini oshirish bilan insonning ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish, miya faoliyatini ilmiy boshqarish haqida.*

Ogayo universiteti olimlari va M.Plank nomidagi “Kognitiv va miya fanlari” instituti izlanuvchilari tomonidan o'tkazilgan MRT tekshiruvlari turli ma'lumotlar miyada yagona cognitiv tuzilmaga (cognitiv xaritaga) keltirilishi bu esa o'z navbatida insonlarga yaxshi fikrlash, to'g'ri qaror qabul qilish imkonini berishi aniqlandi. Xuddi shunday, ta'lim jarayonida ham ta'lim oluvchilarning elementlari orasidagi assotsiativ bog'lanishlarni topish, analogiya va intuitsiyasini rivojlantirishning sarmahsul vositasi sifatida Mind Map qo'llaniladi. Mind Map insonlarning ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish vositasi sifatida miyadagi “Cognitiv Map” larning rivojlanishini ta'minlaydi va demak insonning intellektual rivojiga, inson miyasi imkoniyatlarini oshirishga yordam beradi.

Demak Mind Map texnologiyasi vositasida inson miyasining cognitiv rivojlanishi, uning intellektining yaxshilanishi ya'ni miya faoliyati samarasdorligini oshirishini Neyropedagogik ta'lim moduli sifatida qarash mumkin. Bu modul ta'lim jarayonini tashkil qilish, ta'lim oluvchilarning intellektual imkoniyatlari va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini sezilarli darajadas yaxshilay oladi.

Maqola neyropedagogika sohasida ilmiy izlanish olib boruvchilarga, shuningdek amaliyotda qo'llash uchun oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilariga va umumta'lim maktablari o'qituvchilariga mo'ljallangan.

***Kalit so'zlar.** Sun'iy intellekt, algoritmik davr, neyropedagogika, neyrobiologiya, miya faoliyati, cognitiv xarita, Mind Map, assotsiatsiya, ijodiy fikrlash, ta'lim moduli.*

Kirish. Dunyoning eng nufuzli e'tirofi hisoblangan fizika sohasidagi Nobel mukofoti 2024-yilda “Sun'iy neyrotarmoqlar yordamida mashina o'rganishini ta'minlaydigan fundamental kashfiyotlari va ixtirolari” uchun Dj.Xopfeld va Dj.Xintonlarga berildi. Ular sun'iy neyrotarmoqlarni yaratishda inson miyasining tuziliushiga taqlid qilganlar. Sun'iy neyrotarmoqlarning kashf qilinishi dasturga (algoritmga) ega muammolarni yechishi mumkin bo'lgan sun'iy intellektni yaratish imkonini beradi. Hozirgi paytda general sun'iy intellekt (AGI) ni yaratish muammosi qariyb yechilgan. Super sun'iy intellekt (ASI) ni yaratish ishlari ham katta tezlikda olib borilmoqda. Jamiyat tafakkur boshqaruvidan algoritmik boshqaruvga o'tish

oldida turibdi. Sun'iy intellekt jamiyat va iqtisodiyot rivojining asosi bo'lib qolishi mumkin. Bunday sharoitda ta'lim tizimi oldida algoritmik sharoitda yashash ko'nikmalariga ega avlodni tarbiyalash zarirati paydo bo'lmoqda. Buning uchun inson miyasi imkoniyatlaridan samarali foydalanish usullarini izlash kerak bo'ladi. Ushbu maqsadda yangi – neyropsixologiya, neyrobiologiya va ta'limning ilg'or pedagogik usullarining integratsiyasi sifatida yangi – Neyropedagogika fani vujudga keldi. Bu fanning asosiy vazifasi miya faoliyati samaradorligini oshirish bilan insonning intellektual imkoniyatlarini oshirishga erishishdir. Bu maqsadda esa miya faoliyatini eng zamonaviy usullar bilan o'rganish kerak bo'ladi.

Ogayo shtati universiteti olimlari 1018 kishining MRT- skanini o'z ichiga olgan “Human Connectom Project” loyihasi ma'lumotlari va 33 ta kognetiv masalani o'z ichiga olgan Neyro Query neyrovizual metaanaliz natijalaridan foydalanib, neyron aloqalari tuzulishi miya qanday vazifani bajarishiga bevosita bog'liq degan xulosaga keldilar [1]. Olimlar tajriba asosida miyadagi anatomik bog'lanishlar uning faolligiga bog'liqligini ko'rsatuvchi “hisoblash modelini” tuzdilar. Tajribalar tahlili ayniqsa murakkab fikrlash uchun mas'ul sohalarda aloqalar kuchli bo'lishini ko'rsatdi. Demak fikrlash kuchli bo'lsa aloqalar ham shuncha kuchli bo'ladi. Shuningdek M.Plank nomidagi “Kognetiv va miya fanlari” instituti izlanuvchilari ham MRT terkshiruvlari natijasida ma'lumotlar miyada yagona Cognetiv tuzilmaga (cognetiv xaritaga) keltirilishi va bu o'z navbatida insonlarga yaxshi fikrlash va to'g'ri qaror qabul qilish imkonini berishini aniqladilar [2]. Bunday tuzilma “Gippokamp”da fazoviy xarita ko'rinishida shakllanadi.

M.Plank nomidagi instituti izlanuvchilarining xulosasiga ko'ra Cognitive Map – intellektning neyrobiologik ko'rsatuvchisidir. Demak insonning intellektini oshirish uchun uning cognetiv xaritasini kuchaytirish metodlarini yaratish lozim bo'ladi. Bunday vazifani bajarish uchun verbal ma'lumotlarni vizuallashtirishning samarali vositasi bo'lgan, ma'lumotlar orasidagi assotsiativ bog'lanishlar, analogiyalarni topish ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beruvchi vizual-fazoviy ko'rinishdagi Mind Mapdan (intellekt xaritadan) foydalanish mumkin [3]. Mind Map xotirani 10-15 foizga yaxshilaydi [4]. Mind Mapdan foydalanish jarayoni EEG bilan tahlil qilinganda divergent fikrlashda α –to'lqinlari kuchayib – kreativ fikrlash oshadi [5]. Mind Map yordamida fizik jarayonlarni o'rganish o'quvchilarning nostandart fikrlash ko'nikmalarimni 10-15 foizga oshiradi [6]. Guerrero xulosalariga ko'ra Mind Map va cognetiv map bitta umumiy mental chizma (nuqtalar to'plami) ning ikki xil ko'rinishidir [7]. Demak Min Map insonning cognetiv xaritasini rivojlantiruvchi vosita sifatida uning intellektual imkoniyatlari oshishini ta'minlay oladi.

Natijalar. Neyropedagogika usullarini qo'llash, diqqatni va neyroplastiklikni yaxshilash inson tabiatiga mos bo'lgan ta'lim muhitini vujudga keltiradi. Bu esa inson miyasidan unumli foydalanish imkonini beradi.

Bu maqsadlarda Mind Map (Intellekt xarita) dan foydalanish eng samartali usul hisoblanadi.

Intellekt xarita – bolalarda eng birinchi bo'lib shakllanadigan ko'rgazmali – timsolli fikrlashga tayangan usuldir. Uning qo'llanilishi bolalarni tasvirga qiziqishi va atrofdagi olamda ro'y beradigan jarayonlar haqida mulohazalar yuritishga undaydi. Intellekt xarita inson miyasi faoliyatiga o'xshab ketadi. (Bola intellekt xarita bilan tug'iladi).

Intellekt xarita ayniqsa bilvosita idrok muhim bo'lgan tabiiy fanlarni o'rganishning samarali vositasidir (1-rasm) [8].

1-rasm. “Tabiat haqidagi fanlar” intellekt xarisi

Mulohazalar. Mind Map→Cognetiv map→ta’lim oluvchi intellektining o’sishi **Neyropedagogik ta’lim moduli** bo’la oladi. Bu modul asosida ta’lim jarayonini tashkil qilish ta’lim oluvchilarning miyalaridan unumli foydalanish va ulardan zamon talablariga mos mutaxassislarni tayyorlash imkonini beradi.

2-rasm. Mind Map→Cognetiv map→intelligence moduli.

Xulosa

- Mind Map (intellekt xarita) lardan foydalanish o‘quvchilarning cognetiv xaritalari (miyaning ichki tasvirini) kuchayishiga bu esa o‘z navbatida ta’lim oluvchilarning intellektlarining yaxshilanishiga olib kelishi asoslangan.

- “Tabiat haqidagi fanlar” intellekt xaritasi Neyropedagogika ta’lim tizimi Tabiiy jumladan fizika, kimyo, biologiuya, ekologiya kabi fanlarni o‘qitishda yaxshi natija berishini ko‘rsatadi.

- **Mind Map+Cognitiv map+intelligence** – tizimiga asoslangan ta’lim moduli ta’limning zamonaviy talablariga muvofiq transformatsiya qilinishini ta’minlay oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kelly J. Hiersche, Zeynep M. Saygin E. Osher ent et.al. Connectivity and funksion are coupled across cognitive domains throughout the brain. Pre-print (bioRik)-2025-y. 14.07. DOI.10.1011/2025.0709.663763
2. Tendra, R., & Theves, S. (2025). Human intelligence relates to neural measures of cognitive map formation. *Cell Reports*, 44(8), 116033. <https://doi.org/10.1016/j.celrep.2025.116033>
3. Buzan, T. (2018). *The Mind Map Book: Unlock your creativity, boost your memory, change your life*. London: BBC Active.
4. Farrand, P., Hussain, F., & Hennessy, E. (2002). The efficacy of the mind map study technique. *Medical Education*, 36(5), 426–431.
5. Liu Y. et.al (2025). The Application of the Mind Mapping into College Computer Programming Teaching. *Procedia Computer science*. Vol.129, p.66-70
6. Ганиев А.Г. Физика фанини ўқитишда «билвосита идрок»нинг ахамияти. «Сенсор каналлари» интеллект харитаси. ТДПУ Илмий Ахборотлари. 3 сон.2021 й.
7. Guerrero (2023) *Mind Mapping in artificial intellegense for date democracy*. Elsevier/Academik. Press. ISBN:978-012-820119-0
8. G‘aniyev A. G. Barqaror rivojlanish uchun ta’lim va ekologik muammolar. *Science and Innovation*. 5-6 may 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15180039>